

SAINETE NOU
LO CASAMENT
DEN SALDONI Y LA MARGARIDA.

PERSONAS.

RECTÓ.
 ABIA.

SALDONI.
 MARGARIDA.

Apareix lo Señor Rectó sentat ab lo breviari al devant.
Rectó. Valgam Deu, y quin dia de trafech no am deixan sosegar un

instant; desde las sinch que am so llevát, no he tingut temps de res. He dit la misa, dos combregás, tres enterros, cinch batejs, y dos es-

trema-uncions; casi tot per amor de Deu. Si sabia que no am destorbesen, am posaria á resar; al reso de abuy es llarch; es per San Nen, y San Non, atvocats dels hortolans. Demá, ara que hi penso, tinch un casament; es al de la Llugaya, ab al fill del Agusti Parrach, penso que am convidarán á dinar; aixó si que es esencial, perque traurem el ventre de mal any, benehirem la taula, y aquesta cerimonia sempre ans valdrá un durót de gratificació. No hi ha dupte, son gent tallada á la antigua, y aixó es lo que ans convé, perque ara no has guañan diners ab la abundancia que antes, y totom se estima mes dugas pesetas que dotse benediccions. Los combregas son mols per amor de Deu, y encara que per amor de Deu y del proxim se ha de fer tot, mes valdria poderho fer també per amor de la butchaca. No dich res dels enterros, que antes eran un pou de diners, y ara la major part dels morts ni tan sols pasan per la iglesia; sino que als fican dins de un coche negre, y als traginan al sementiri dom qui porta gosos al canet. Valgam lo sant nom de Jesus! (y quina mudansa!) pero deixemnos de cuentos comensaré al reso. In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti amen.

(Trucan á la porta.)

Ja hi som; mes abiat hagues comensat, ja am venen á destorbar... Qui hi há?

(Respon la abia desde adins.)

Abia. Señor Rectó.

Rectó. Entrèu, tia Sinforosa.

(cridan desde dintre.)

Abia. Per ahont?

Rectó. Dona, per la porta. *(cridan.)*

Abia. Es tancada. *(desde dintre.)*

Rectó. Alseu el baldó. *(cridan.)*

Abia. No al trobo. Ah! ja al tinch.

(de dintre.)

(entra la abia que es un poch sorda.)

Deu lo quart, Señor Rectó, San Perra y san Páu san Macari y san Pancrás, san Gervasi y san Potrasi, y tota la cort celestial al guardi da mal.

Rectó. Amen. Espliqueus, perque habeu vingut?

Abia. Jo li diré, venia á incomodar-lo.

Rectó. Tot aixó crech; y que voleu?

Abia. Veu, jo tracto de casa la noya ab un miñó que la estima molt; es un bon miñó; encara que ha estat dos vegadas á presidi, pero va se per malas volensas, un fals testimoni, el jutge que era un asa, perque aa Saldoni es mol bon miñó.

Rectó. No hi ha dupte, segons vos espliqueu no li falta res per ser un estrafalari.

Abia. Si, señó, si, al notari, també era culpa del notari. Al demés es un miñó molt viu, molt viu señó Rectó, quan enrahonan en la noya diu unas agudesas, y unas sentencias, que dona gust de sentirlo. Jo no ho sento perque enrahonan baix, y com jo so un poch sorda... pero jo me ho afiguro, perque cuan ell li diu alguna cosa la noya sel escolta, y sen riu, sobre

tot es mol bon cristiá, va á misa cada semana, y tots los anys diu que as confesa una vegada, de doctrina no an parlem; fins á la primera plana del llibre, diu que la sab tota; tota señó Rectó. Veji vusté si ha de ser un mon miñó.

Rectó. Aqueixa bona dona no acabaria may. (*cridan.*) Y be, encara no me habeu dit perque veniu. Deixeuvos de arengas y cuiteu.

Abia. Tot aixó li dich perque as fassi ben incapás de la sort que tingut la meba noya.

Rectó. Tia Sinforosa, despacheu, que jo tinch molta presa.

Abia. No, no señó, no an vas gens de depresa.

Rectó. Vos dich que yo estich abuy molt ocupat.

Abia. Doncas men alegre de haberlo trobat desocupat.

Rectó. Ja veitj jo que será menesté deixarla di y carregarme de paciencia.

Abia. Al demés tornan ab an Saldoni, es un miñó molt destruit de enteniment; ha corregut tota la Eugropa; fins sab da rahó de tots los presidis y presons de España.

Rectó. Com ell ha estat á presidi, no es molt que sápigam com está fet. Ja veitx jo que a uest es un subjecte de moltes prendas. (*cridan.*) Y ab tot aixó que es lo que voleu.

Abia. Venia perque vusté tingués la bondat de enmetsinarlos de doctrina.

Rectó. Mireu tia Sinforosa, jo estich ple de ocupacions, y no puch ara ecsaminarlos, torneu demá á las

onse del matí, y tot seguit als ecsaminaré.

Abia. Ara tot seguit als vol ecsaminá? *Rectó.* No, no, demá al dematí.

Abia. Si señó ja son aquí; se esperan baix á la entrada.

Rectó. Aneu y no als feu pas pujá.

Abia. Molt be, ja als vas á buscá.

Rectó. Dono no am feu enfadá; vos dich que no estich per vos.

Abia. Si señó, ja hi son tots dos.

Rectó. Valgam Deu, y que pesadal no podré traurela del meu devant. Aneu, feulos pujá, y eiximne abiat.

Abia. Está molt be, ja als diré que pugiu de seguida. Pasiu be, señó *Rectó;* estigui bo, Deu lo guart de mal; de aqui luego. (*sen va.*)

Rectó. Aneu en nom de Deu. Aquesta bona dona me ha vingut á incomodar terriblement com si jo no tingués altres mals de caps que está per ells á totes horas. Y á fe que no he pogut parlarli pas mes cla. Pero com es sorda, te la gracia de entendre tot al revés y aixó despues de haberme entretingut inutilment, contanme las virtuts de aqueix bon miñó, que ha estat dos vegadas á presidi, y que sab tota la doctrina fins á la primera plana. Bell subjecte, ja am preparo per sentirli dir asanadas com el puñ; sembla que ja son aqui. (*trucan la porta.*) Qui hi ha?

Sald. Jo. (*de dintre.*)

Rectó. Qui es jo?

Sald. An Saldoni, la Abia, y la Margarida. (*de dins.*)

Rectó. Sembla que la bestia va al devant. Entreu.

(*Entran Saldoni, Abia y Margarida.*)

Sald. Deu lo quart señó Rectó; aquí som perque hem vingut; y voliam que ans desanimés de doctrina perque aquesta noya y jo ans volem desacomodá.

Rectó. Doncas tia Sinforosa, volem casar la noya?

Abia. Si señó, si, aqueixa es la meba noya.

Sald. No, dona, que vos diu (*cri-*
dan.) si volem casá la Margarida.

Abia. Ah! si señó, perque veitj que la cosa va molt calenta, y jo no vuy carros de conciencia.

Rectó. Y que te aquet xicot per carse?

Sald. No pas res.

Rectó. Y la noya?

Sald. Encara te menos que jo.

Rectó. Vet aquí un casament ben arreglat, penseu viure del aire del cel. Y quin ofici sabs fe?

Sald. Jo li diré; cuant era petit me van posá á sabater; hi vas estar dos mesos. Despues feya de sastre, hi ja sabia enfilá agullas; pero á mi no me agradaba treballá, y am van dir que per tenir bona vida me habia de fer frare, y al cap de un añ men vas cansá cuant ja sabia quince lletras.

Rectó. Quina vivesa tan gran! Y com esteu de doctrina?

Sald. Tots dos an sabem fins á prop del comensament. No es axis abia?

Abia. Que dius Saldoni?

Sald. (*cri-*
dan.) Al señó Rectó diu si an sabem de doctrina?

Abia. Si señó, si ja veurá la noya: si veyés á casa la xarra: jo me es-

tich ab la boca badada.

Rectó. Doncas, calleu, conech que es inútil fervos cap reflexió, perque sou gent que quant vos fixeu una cosa á la clepsa al diable que us la tregui. Noy, com ne estás tu de doctrina?

Sald. De doctrina ray, quant era xich la sabia tota.

Rectó. Y qui te la va enseñar.

Sald. Al señó rectó del poble. Cada diumenge hi anabam, que feyam una bulla de alló mes. Ab la noya de cal Curru y al xicot de can Nasfregas sempre reyam. Despues al señó Rectó ans donaba estampas, pero á mi am daba cops de caña, y am deya que an sabia masa.

Rectó. Doncas veurem si at recorda. Digas, que cosa es fé?

Sald. Es una herba que es fa pels camps, estreta del cap de munt, ab la cua verda y la fulla bermella.

Rectó. Que dius?

Sald. Si señó, al camp de casa ne es tot ple, y es bona per da als animals.

Rectó. Y ara que somiem? Que te has tornat boitx.

Sald. No am pregunta que cosa es fé? Jo hi respost be; oh! y que anguany ni ha hagut una bona cullita.

Rectó. No ho hé dit jo? Endevan, ja deus sabé que las virtuts cardinals son quatre prudencia, justicia, fortaleza, y templansa.

Sald. Ara que vusté ho ha dit, ja ho se.

Rectó. Que es prudencia?

Sald. Prudencia? es una cosa... com li explicaré jo ara?... es un home que es prudent?

Rectó. Qué es justieia?

Sald. Massa que ho sé al que es justicia. Ni may que ni hagués. Son el batlle, als regidors, al jutge y als aguasils.

Rectó. Qué es fortaleza?

Sald. Fortaleza, es Monjuich, las Adrasanas, Ciutadela, al Fortu pillu....

Rectó. Que es templanza?

Sald. Señor Rectó, aixó no es de la doctrina.

Rectó. Si que ho es.

Sald. Doncas jo no ho se pas.

Rectó. Ben dit. Cuans Deus hi ha?

Sald. No als hi contat may. Ni deu habé un á cada iglesia.

Rectó. Cuantas son las obras de Misericordia?

Sald. Son cremadas.

Rectó. Que es lo que es cremat?

Sald. Al poble van dir que á la Misericordia si va ficar foch, y tot se va cremá.

Rectó. Va abia. (*criidan.*) Sabeu lo que us diré; que aquet xicot no an sab un borrhall de doctrina.

Abia. Idós, Saldoni, no deyas que la sabias?

Sald. Si no se de que am parla; ja ho veürá, que am preguntí mes doctrina.

Rectó. Cuantas son las personas de la Santissima Trinitat.

Sald. Vinti sis.

Rectó. Com vint sis?

Sald. Te rahó; son vinti cinch; que

as va morí frara Pera.

Rectó. No hu veyeu lo que diu?

Sald. Ay jot flich; als frares de la Trinitat no son vinti cinch? Miri que als hi contat quatre vegadas.

Rectó. Sembla que gateixém; aixó as pot pendre per una comedia. Home, digas que es lo que sabs de la doctrina?

Sald. Jo se tota la doctrina menos aixó que am pregunta, fins se la lletania.

Rectó. Doncas digas la lletania.

Sald. Vusté ha de comensá.

Rectó. Pero no dius que la saps?

Sald. Si señó, vusté digui, y jo respondré: Ora pron obis.

Abia. Doncas, com quedém, señó Rectó? Cuan als casarém?

Rectó. (*criidan.*) Pero si no sap lo que as pesca.

Sald. Si vusté am pregunta unas cosas tan intrincadas, que vol que li responga? Cuans Deus hi ha? Que hu se jo? portils aqui que als contarém.

Rectó. Y la noya an sab de doctrina?

Abia. No an sab tan com an Saldoni, pero no sen falta gaire.

Rectó. Si que an sabrá poch. Donchs cuantas cosas son necesarias per anar á combregar?

Margarida. Sortir de casa ben demati, y portar la cara neta.

Rectó. Tan ne tenim com ne tenian. Bon parell de baligas balagas. Qui es Deu?

Marg. Jo al voldria coneixe; porque temps ha que an sento parlá, y ningú an sab dar rahó.

- Sald.* Ja ho diré jo per tu, Margarida; es un home gros y gran com un jegant, que sab fe de tot y no menja.
- Recto.* No se qui am fa tenir tanta paciència, sino que estich ocupat, ho podria pendrer per diversió. Noya digas lo crech en un Deu.
- Marg.* Jo al se de un altre manera.
- Recto.* Digaslo com al saps.
- Marg.* Jo crech ab an Saldoni, que es al noy mes graciós del cel y de la terra, que ha de ser lo unich marit meu....
- Sald.* Que no an saps mes, Margarida? Quin credo tan bonich?
- Recto.* Quin casament! Qui as va encarná?
- Marg.* Tots los de casa el dia de la festa major. Van matá dos chays, un porcell, y un marrinxó.
- Recto.* Pero noya, respon be, que si no sabs doctrina, no at podrás casar.
- Marg.* Señó Rectó, als que son casats, que tiran un tros de doctrina al olla cada dia?
- Recto.* Vaya una proposició.
- Sald.* Señó Rectó, jo diria que fessim una cosa; casemnos tots dos?
- Recto.* Ab aqui at vols casar? ab mi.
- Sald.* No parlo de vusté; ab la Margarida, ans podria casar á proba, y si de aqui nou ó deu mesos no som bons per casats que sen torni cada hu á casa seba.
- Recto.* Aquet xicot es boitj ó el fa. Veyeu ab quina pata de gall surt. (*criдан.*) Mireu, abia, per ara veitj que no farem re, porque ni lo un ni lo altre saben lo que as pescan, y lo que jo veitj que no están ab disposició de apendrer encara que visquesin cent añas; pero no obstant farem una cosa; que tornian de aqui á un mes, y que vejim de férsela enseñar per un home docte; y allaboras parlarém de casar.
- Sald.* Doncas, señó Rectó, que no fem res ab aixó de casá á proba?
- Recto.* No tonto, que no sápigas de doctrina no at podrás casar.
- Sald.* Doncas es dir que tinch de posá el bacallá en remull....
- Recto.* Posal allá ahont vulgas, mentres me surtiu de devant, que jo no vull carrechs de conciencia.
- Sald.* Es que jo am vull casar, si señó, y no me entench de doctrinas, que ab la doctrina jo no puch menjar ni divertirme: y ab la dona.... es un altre cosa y despues que per criá la canalla, no es necesita pas la doctrina, que sense doctrina també están ben bons y grasos: y jo no baitx pas de anar á enfonsar cap trona.
- Recto.* Calieu, calleu; aneu, aneu; torneu de aqui á quinse dias, que us duré la llicencia.
- Sald.* Y ans tiraré las municions: y cuan serán tiradas, ja ans podrem casar tot de seguida. No es aixó?
- Recto.* Si, aneusen, que es tart, y jo tinch de resar.
- Abia.* Que ja están llestos señó Rectó.
- Recto.* (*criдан.*) Ni lo un ni lo altre saben lo que es doctrina; abaixó he determinat que la estudien, y que tornian de aqui á quinse dias.
- Abia.* Vol dir que no han saben prou?
- Recto.* Per ara, encara no.

Abia. Ja ho entench. Vusté ho fa perque la sapigan ab perfecció.

Recto. Teniu rahó: aneu, aneu en nom de Deu

Abia. Doneas, señó Rectó, en quant aixó de la doctrina, no an pasi cap ansia; que jo ja als la faré estudiar.

Sald. Veji, señó Recto si farà un pensament de casarnos á proba.

Recto. Estudia la doctrina. De aquí á quinse dias podreu tornar.

Abia. Vusté pensa com un sant, que nosaltres entretant, escombrarem la escala.

Recto. Aneu bona dona, aneu.

Abia. Pasiu be, señó Recto.

Sald. Deu lo guardi de mal, á vusté, y á mi.

Marg. Estiga bonet.

Recto. A Deu siau. (*sen van.*)

Bea preparats están per casarse. No haguera cregut que hi hagués al mon, una gent tant bestia. No obstan, ara se fan molts casaments que sino son com al de an Saldoni y la Margarida no sen falta gaire. Despues succeheix que al cap de quatre dias tenen rahons, as pegan, y as divorcian; perque com se han casat com aquell qui diu per riure, y sense saber el que as feyan se separan á la fresca: y desgraciats dels fills si ne arriban á tenir, que sense temor de Deu se crien com los arbres de la Rambla.

(*Entra an Saldoni tot depresa.*)

Sald. Escolti señó Recto, que al milló ans an descuidabam, que am preguntaré de la doctrina?

Recto. Com se anten que at preguntaré de la doctrina, allá ahont me vindrá be.

Sald. Y doncas com ho farem?

Recto. Com fins ahont? fins al últim.

Sald. Oh! si la haix de apendie tota, de aquí á un añ no la sabré señó Rectó.

Recto. Que la sápigas quant vulgas, á mi no me importa res.

Sald. Es que si ho anem allargant ja am pasará la casera, y ja tindré temps de haber estat á presidi una altre vegada. Y miri que si una peseta hi ha per guañá, si no ans casem no la guañará pas; ara es un temps que no van á paladas, y fan de bon arreplegá, que al cap y al últim un Rectó no es pas un home sense ventre.

Recto. Ixme de devant, no bull senti mes bestiesas, cap de burro, que at pensas que parlá ab un Rectó es parlá ab un presidari? A fora.

Sald. No se enfadí, home, valgam Deu, si es tan fort de geni lo auran de sangrá massa subint. Fem pactes?....

Recto. Que pactes, ni pactes! No vull pactes ab animal.

Sald. Mala ingra de bet! home! deixim xarra; perque sino Deu no me ajudi, so incapás de ferna una de las mebas.

Recto. No sé quin san me deté.... Que vols di? Quins pactes vols fé?

Sald. Aixis home, si as posa á la rahó, tot se pot compondre encara.

Recto. Aquí no hi ha composicions?

Sald. Si no am deixa dir, me en-

fado. Ni la seba ni la meba; ne estudiarem per ara sis planetas...

Recto. (*enfadat.*) Sis planetas!

Sald. Vamos, serán set, y no digui res.

Recto. (*mes enfadat.*) Que at pensas que regatejas una gorra ó un mucadó?

Sald. Home, vusté no me entent; despues cuan serém casats ja estarém mes desocupats y no portarem tanta pressa, y allavoras encara que siga estudiarna cada mes sis ó set ratllas.

Recto. (*ab impetu.*) A fora de seguida.

Sald. (*tot anansen.*) Ey y quin home mes tosut ni ans ha volgut casá á proba ni as vol entendre de rahons, que dimoni li costaba? Cuan jo sápigla la doctrina, li tinch de fe esplicá perque serveix? (*enfadat.*) Deu me guardi de els morts y de vusté. (*sen va.*)

Recto. Deu nos guardi de animals, que no donan sino cosas, Jesus, Maria y Josep que disbarats! No se com hi tingut tanta paciencia. Men vas á resá. *In nomine Patris (tot fense creus) et Filli, et Es-*
piritus Sancti. Amen.

FI.

BARCELONA.

Rèimpres per F. Vallés, carrer del Pi.

En la mateixa llibreria se trobará una gran collecció de Sainetes antichs y moderns.